

A História ainda está aqui: a cultura material deixada por seringueiros em um sítio da Amazônia

History is still here: the material culture left by rubber tappers on a site in the Amazon

Rosenildo da Costa Pereira¹
PPGCITE/UFPA

email: rosenildopereira@gmail.com - orcid: <http://orcid.org/0000-0001-8747-5276>

DOI

Apresentação

O ciclo da borracha foi um ciclo econômico que aconteceu na região Norte do Brasil entre as décadas de 1880 e 1910. Esse ciclo se caracterizou pela extração de látex das seringueiras presentes na região amazônica para produção de borracha visando atender às demandas do mercado internacional por essa mercadoria (Higa, 2023, sp).

Para quem estuda a História da Amazônia, sabe que aqui foi desenvolvida uma atividade econômica que jamais será esquecida por nós, estou me referindo ao ciclo da borracha, que teve seu apogeu na segunda metade do século XIX.

Esta atividade econômica trouxe imigrantes de outras regiões do Brasil, sobretudo do Nordeste, para trabalharem com a extração da matéria-prima - o látex, tendo em vista a necessidade de expansão do mercado brasileiro, particularmente para atender a demanda do mercado externo/internacional, em específico, para países como: Estados Unidos, França etc.

Sendo assim, neste ensaio fotográfico, trago o resquício da cultura material deixada pelos seringueiros no processo de extração do látex, em um sítio na ilha de Campompema², Abaetetuba-Pará, de forma particular os recipientes usados para coleta

¹ Pós-Doutorando em Cidades, Territórios, Identidades e Educação (UFPA). Doutor em antropologia (UFPA).

² Campompema é uma das 72 ilhas que compõem o mosaico de ilhas do município de Abaetetuba. Situado na região Nordeste do Estado do Pará. Segundo Pereira *et al* (2020, s/p.) “A partir de consulta junto a cinco Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que atuam na Comunidade estes informaram a existência de um total de 370 famílias na área”.

diretamente das árvores das seringueiras. Assim, o apresentarei quais foram esses recipientes deixados por esta atividade na realidade local.

1. Imagem

Autor: Rosenildo da Costa Pereira, junho/2023.

Para todos verem: cinco recipientes côncavos em forma de cuia, usados para coleta de látex dispostos sobre um piso de madeira vermelho, organizados em três na parte de cima da imagem e dois na parte de baixo, o que está localizado entre os dois de cima se assemelha a um material natural, tipo cuia, os demais são de barro, o da direita está quebrado.

2. Imagem

Autor: Rosenildo da Costa Pereira, junho/2023.

Para todos verem: quatro recipientes côncavos em forma de cuia, usados para coleta de látex e dispostos sobre um piso de madeira vermelho, organizados em dois na parte de cima da imagem e dois na parte de baixo, todos são de barro, agrupados com as bordas para baixo e em perfeito estado de conservação.

3. Imagem

Autor: Rosenildo da Costa Pereira, junho/2023.

Para todos verem: quatro recipientes côncavos em forma de cuia, usados para coleta de látex, dispostos sobre um piso de madeira vermelho, organizados um em cima, um embaixo, um do lado esquerdo e o outro do lado direito, o da parte de cima da imagem está em perfeito estado de conservação, o de baixo e o da direita estão com as bordas quebradas, e o da parte de esquerda, se assemelha a um material natural, tipo cuia, os demais são de barro.

4. Imagem

Autor: Rosenildo da Costa Pereira, junho/2023.

Para todos verem: cinco recipientes côncavos em forma de cuia, usados para coleta de látex dispostos sobre um piso de madeira vermelho. Organizados em três na parte de cima da imagem e dois na parte de baixo, o que está localizado entre os dois de cima se assemelha a um material natural, tipo cuia, os demais são de barro; o da esquerda da parte de baixo está quebrado. Todos estão com as bordas viradas para baixo.

5. Imagem

Autor: Rosenildo da Costa Pereira, junho/2023.

Para todos verem: quatro recipientes côncavos em forma de cuia, usados para coleta de látex sobre um piso de madeira vermelho. Organizados um em cima, um em baixo, um do lado direito e outro do lado esquerdo, o que está localizado a esquerda, se assemelha a um material natural, tipo cuia, os demais são de barro; o da direita e o de baixo estão quebrados.

6. Imagem

Autor: Rosenildo da Costa Pereira, junho/2023.

Para todos verem: um recipiente côncavo em forma de cuiá, usados para coleta de látex sobre um piso de madeira vermelho. O mesmo encontra-se quebrado.

7. Imagem

Autor: Rosenildo da Costa Pereira, outubro/2024.

Para todos verem: quatro recipientes côncavos em forma de cuiá, usados para coleta de látex sobre um piso de madeira vermelho. Organizados em dois na parte de cima da imagem e dois na parte de baixo, sendo todos de barro; os dois de baixo e o da direita de cima estão quebrados.

8. Imagem

Autor: Rosenildo da Costa Pereira, outubro/2024.

Para todos verem: quatro recipientes côncavos em forma de cuia, usados para coleta de látex sobre um piso de madeira vermelho. Organizados em dois na parte de cima da imagem e dois na parte de baixo, todos são de barro; e exposto de boca para baixo.

Referências

Higa, C. C. "Ciclo da Borracha"; Brasil Escola. Disponível em:
<https://brasilecola.uol.com.br/historiab/ciclo-borracha.htm>. Acesso em 14 de outubro de 2023.

Data de envio (Recebido) 10 de outubro de 2024

Aceito em 13 de dezembro de 2024